

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 27–29

KONTROLA KVALITY VČERA, DNES A ZAJTRA? QUALITY CONTROL YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW?

Štefan Hajzer

hajzerst@pobox.sk

SÚHRN

Cieľom príspevku je popísať vývoj kontroly kvality od sedemdesiatych rokov minulého storočia, jej vývoj do konca milénia a súčasný stav.

Kontrola kvality výsledkov laboratórných meraní (ďalej len kontrola kvality) bola predmetom záujmu prakticky od vzniku odboru Klinická Biochémia. V pôvodných centralizovaných biochemických laboratóriách využívajúcich na analýzu telových tekutín klasické metódy analytickej chémie bolo nutné zaviesť určitý systém kontroly spoľahlivosti a definovať požiadavky na jej úroveň. Predstavitelia odborných spoločností (slovenskej a českej klinickej biochémie) prostredníctvom siete krajských odborníkov začali s jej realizáciou koncom siedmej dekády 20. storočia [1].

Základy kontroly kvality sa opierali v začiatkoch predovšetkým o publikáciu Leveyho a Jenningsa [2], ktorí zaviedli tzv. kontrolný graf, na ktorom sa znázorňovali výsledky kontrolných analýz a počítali sa základné štatistické ukazovatele ako sú priemer, smerodajná odchýlka a variačný koeficient.

Na úrovni krajov sa zaviedol systém internej kontroly kvality, ktorý mal jednotný dizajn a záväznosť ktorého vyžadovali príslušní krajskí odborníci. Jeho úlohou bolo jednoduchými prostriedkami sledovať stabilitu výsledkov,

ich prípadné trendy a ich vplyv na takzvané „normálne hodnoty“ (dnes referenčné rozsahy).

V rokoch 1968 až 1970 vznikajú na Slovensku krajské referenčné laboratóriá, ktoré boli zriadené na pracoviskách krajských odborníkov, a ktorých úlohou bolo synchronizovať snaženia v oblasti zjednocovania analytických metód. Do tohoto obdobia spadajú prvé pokusy s externou kontrolou kvality motivovaných publikáciami v zahraničí [3]. Krajské referenčné laboratóriá organizovali externú kontrolu kvality v rámci príslušného kraja na mesačnej báze. O jej výsledkoch sa diskutovalo na krajských seminároch zodpovedných pracovníkov OKB každý štvrtýrok. Externá kontrola kvality a jej systematické rozvíjanie malo významný edukačný vplyv na celý odbor klinickej biochémie vtedajšej doby.

Vývoj analytických metód, prístrojovej a výpočtovej techniky rozšíril možnosti aj v oblasti štatistických metód využívaných pri hodnotení jednotlivých pracovísk. V rokoch osemdesiatych sa už uplatňujú pri hodnotení výsledkov systémy medzilaboratórnej kontroly na základe pravdepodobnostných funkcií [4].

Vývoj výpočtovej techniky a možnosti hromadnej tlače dokumentov umožňuje realizovať externú kontrolu kvality systémom dvoch vzoriek s fyziologickými a patologicky zvýšenými koncentráciami kontrolovaných analytov. Pri štatistickom vyhodnotení sa využíva Youdenov graf, ktorý podá-

va prehľad výsledkov všetkých účastníkov s ich štatistickým vyhodnotením, tak ako ho poznáme dnes. Tento typ EHK začal organizovať Výbor ČSKB spolu českým NKRL v roku 1992 v zmluvnej spolupráci so spoločnosťou Stapro [5]. Od roku 1995 sa EHK rozvíja a realizuje prostredníctvom obchodnej spoločnosti SEKK s.r.o. Do tohoto systému EHK, s obmedzeným vyhodnotením pre slovenských účastníkov, sa zapojuje aj časť slovenských laboratórií klinickej biochémie.

Napriek tridsaťročnej realizácii systematickej KK sa renomovaní odborníci vyjadrujú o úrovni a jej reálnom vplyve na kvalitu výsledkov laboratórných meraní veľmi skepticky. Franeková a Jabor (2019) tvrdia, že pri internej kontrole kvality si laboratóriá nestanovujú analytické ciele, ignorujú štatistickú povahu IKK, nastavujú široké kritériá podľa doporučení výrobcov, nepoužívajú kontrolu s každou analytickou sériou [6]. Zdá sa, že ani akreditácie a iné nezávislé audity laboratórných procesov a ich výsledky sa neprejavujú dostatočne v reálnej činnosti laboratórií.

Podľa Ballu (2019) pokrok a vývoj meracích systémov, číndiel a metodológie v posledných desaťročiach viedol k mylnému názoru, že analytická fáza už nevyžaduje toľko pozornosti ako v minulosti. Nedoceňuje sa optimalizácia pravidiel internej kontroly kvality. Organizácie vykonávajúce EHK používajú pri posudzovaní kvality značne rozdielne špecifikácie, neakceptujú národné kritériá kvality, ktoré v rozpore s ISO 15189 akceptuje národný akreditačný orgán [7].

Pred zodpovednými autoritami slovenskej klinickej biochémie stojí vážna výzva súvisiaca s realizáciou harmonizácie riadenia kvality na celorepublikovej úrovni. Jednotný záväzný dizajn internej kontroly kvality pre všetky slovenské laboratóriá klinickej biochémie, povinná účasť na jednotnom EHK a jednotný systém štandardizácie analytických metód by mal prispieť k optimálnej harmonizácii výsledkov laboratórných meraní.

Analytická kvalita výsledkov laboratórných meraní, charakterizovaná čo možno najnižšou mierou ich neistoty, je rozhodujúca pri správnej klinickej interpretácii a len tá prináša potrebný benefit pre liečeného pacienta. Nesystémové medzilaboratórne i intralaboratórne rozptyly výsledkov v čase a mieste prinášajú do klinického hodnotenia stavu pacienta zvýšenú neistotu a pochybnosti, s ktorými môže súvisieť doba a aj zvýšené finančné náklady liečenia. Automatizovaný proces analýzy a jeho výsledok realizujú automatické analyzátory. Definovanú dlhodobú kvalitu výsledku však musí zabezpečiť odborne zdatný analytik ich správnym manažmentom.

Kľúčové slová: kontrola kvality; laboratórne merania; harmonizácia výsledkov

ABSTRACT

The aim of the paper is to describe the development of quality control since the 1970s, its development until the end of the millennium and the current state.

Quality control of laboratory measurement results (hereinafter referred to as quality control) has been a subject of interest practically since the establishment of Clinical Biochemistry. In the original centralized biochemical laboratories using classical analytical chemistry methods for the analysis of body fluids, it was necessary to introduce a certain system of reliability control and define the requirements for its level. Representatives of professional societies (Slovak and Czech clinical biochemistry) through a network of regional experts began its implementation at the end of the 1960s [1].

In the beginnings, the foundations of quality control were based primarily on the publication of Levey and Jennings [2], who introduced the control chart, on which the results of control analyses were displayed and basic statistical indicators such as the mean, standard deviation and coefficient of variation were calculated.

At the regional level, an internal quality control system was introduced, which had a uniform design and the binding nature of which was required by the relevant regional experts. Its task was to monitor the stability of the results, their possible trends and their impact on the so-called "normal values" (today the reference ranges) by simple means.

Between 1968 and 1970, regional reference laboratories were established in Slovakia, which were established at the workplaces of regional experts and whose task was to synchronize efforts in the field of unification of analytical methods. The first attempts at external quality control motivated by publications abroad fall into this period [3]. Regional reference laboratories organized external quality control within the relevant region on a monthly basis. Its results were discussed at regional seminars of responsible OKB workers every quarter. External quality control and its systematic development had a significant educational impact on the entire field of clinical biochemistry at that time.

The development of analytical methods, instrumentation and computing technology has also expanded the

possibilities in the field of statistical methods used in the evaluation of individual workplaces. In the eighties, inter-laboratory control systems based on probability functions were already applied in the evaluation of results [4].

The development of computing technology and the possibility of mass printing documents allows for external quality control to be carried out using a system of two samples with physiologically and pathologically increased concentrations of the controlled analytes. The Youden plot is used for statistical evaluation, which provides an overview of the results of all participants with their statistical evaluation, as we know it today. This type of EHK was started to be organized by the ČSKB Committee together with the Czech NKRL in 1992 in contractual cooperation with the company Stapro [5]. Since 1995, EHK has been successfully developed and implemented through the trading company SEKK s.r.o.

Despite the thirty-year implementation of systematic QC, renowned experts are very skeptical about the level and its real impact on the quality of laboratory measurement results. Franeková and Jabor (2019) claim that laboratories do not set analytical goals for internal quality control, ignore the statistical nature of IQC, set broad criteria according to manufacturers' recommendations, and do not use control with each analytical series [6]. It seems that accreditations and other independent audits of laboratory processes and their results are not sufficiently reflected in the real activities of laboratories.

According to Balla (2019), the progress and development of measurement systems, reagents, and methodology in recent decades has led to the mistaken belief that the analytical phase no longer requires as much attention as in the past. The optimization of internal quality control rules is not appreciated. Organizations implementing EQAS use significantly different specifications when assessing quality, which, contrary to ISO 15189, are accepted by the national accreditation body. [7].

The responsible authorities of Slovak clinical biochemistry face a serious challenge related to the implementation of the harmonization of quality management at the national level. A uniform binding design of internal quality control for all Slovak clinical biochemistry laboratories, mandatory participation in the unified EQAS and a unified

system of standardization of analytical methods should contribute to the optimal harmonization of laboratory measurement results.

The analytical quality of laboratory measurement results, characterized by the lowest possible level of their uncertainty, is crucial for correct clinical interpretation and only this brings the necessary benefit to the treated patient. Non-systematic inter-laboratory and intra-laboratory variations of results in time and place bring increased uncertainty and doubts to the clinical assessment of the patient's condition, which may be associated with increased time and financial costs of treatment. Automatic analyzers are systems that implement an automated analysis process and its result. However, a professionally competent analyst must ensure the defined quality of the result through their proper management.

Keywords: quality control; laboratory measurements; harmonization of results

REFERENCES

1. **Valovičová, E. (1969):** História Slovenskej lekárskej spoločnosti 1969-2019. Spoločnosť klinickej biochémie. Vydala SLS ako účelovú publikáciu. ISBN:978-80-89305-54-4. s 165-179.
2. **Levey, S., Jennings, E.R. (1950):** The use of Control Charts I the Clinical Laboratory. *Amer.J.Clin.Path.*, 1950,20(11), p.1059-1066.
3. **Tonks, D.B. (1963):** A study of the Accuracy and Precision of Clinical Chemistry Determinations in 170 Canadian Laboratories. *Clinical Chemistry*, 1963, Vol .9. No.2, p. 217-233.
4. **Kratochvíla, J. Pollak, M., Tajdus J. (1979):** KONTROLA „INTERLAB“. Strojně početní vyhodnocení kontroly správnosti a přesnosti biochemických analýz mezi laboratořemi - metoda dvou vzorku. *Čas.Lék.čes.*,1979, 118/5 s. 149-153.
5. **50 LET Historie ČSKB ČLSJEP**, Praha 2008, ISBN 978-80-254-2771-2 dostupné <https://www.cskb.cz>
6. **Franeková, J., Jabor, A. (2019):** Interná kontrola kvality v reálnej praxi. *Lab.Diag.*, 1, 2019.s. 71 (abstrakt).
7. **Balla, J. (2019):** Vieme pravdu, celú pravdu a nič len pravdu o kvalite? *Lab.Diag.*,1, 2019, s.70 (abstrakt)